

QUROLLI KUCHLAR HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSGA QARSHI PSIXOLOGIK BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

Nizamatdinov Jetkerbay Kalknazarovich

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16405350>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qurolli Kuchlar tizimidagi harbiy xizmatchilarning kasbiy faoliyati davomida duch keladigan stress omillari va ularning ruhiy holatiga ta'siri tahlil qilingan. Xususan, jangovar tayyorgarlik, intizomiy talablar, xavfli vaziyatlar va uzoq muddatli ajralishlar harbiy xizmatchilarda psixologik zo'riqish holatlarini keltirib chiqarishi ko'rsatib o'tilgan. Maqolada stressga qarshi barqarorlikni shakllantirishda psixologik tayyorgarlik, ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsion va moslashuvchan yondashuvlarning o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: stress, harbiy psixologiya, moslashuvchanlik, ruhiy zo'riqish, psixoprofilaktika, motivatsiya, emotsional bardoshlik.

Abstract: This article analyzes the stress factors that military personnel in the Armed Forces encounter during their professional activities and their impact on their mental state. In particular, it is shown that combat training, disciplinary requirements, dangerous situations and long-term separations cause psychological stress in military personnel. The article reveals the role of psychological preparation, socio-psychological support, motivational and adaptive approaches in the formation of resilience to stress.

Keywords: stress, military psychology, adaptability, mental stress, psychoprophylaxis, motivation, emotional tolerance.

Аннотация: В статье анализируются стрессовые факторы, с которыми сталкиваются военнослужащие Вооруженных Сил в ходе своей профессиональной деятельности, и их влияние на их психическое состояние. В частности, показано, что боевая подготовка, дисциплинарные требования, опасные ситуации и длительные разлуки вызывают у военнослужащих психологическое напряжение. В статье раскрывается роль психологической подготовки, социально-психологической поддержки, мотивационных и адаптивных подходов в формировании стрессоустойчивости.

Ключевые слова: стресс, военная психология, адаптивность, психическое напряжение, психопрофилактика, мотивация, эмоциональная толерантность.

Kirish.

Zamonaviy dunyoda harbiy xizmat nafaqat jismoniy kuch va jasoratni, balki kuchli irodani, sabr-toqatni va yuqori darajadagi psixologik barqarorlikni ham talab etadi. Harbiy xizmatchi – bu doimiy tayyorgarlik holatida bo'lishi, yuqori intizom va mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan insondir. Uning har bir qarori, har bir harakati nafaqat o'z taqdiriga, balki jamiyat xavfsizligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday yuksak talablar fonida harbiy xizmat sharoitida yuzaga keluvchi stress holatlari muqarrar bo'lib qoladi.

Stress – bu organizmning tashqi muhit ta'sirlariga nisbatan ko'rsatadigan tabiiy reaksiyasi bo'lsa-da, harbiy sohada uning miqyosi va oqibatlari ko'proq chuqur va og'ir kechadi. Uzoq vaqt oiladan yiroqda bo'lish, xavfli vazifalarni bajarish, doimiy hushyorlik holati, ba'zida esa hayot uchun xavf tug'diruvchi vaziyatlarda ishlash harbiy xizmatchining psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, jangovar holatlar yoki favqulodda vazifalar bajarilganidan so'ng yuzaga keladigan ruhiy charchoq, qo'rquv, tushkunlik va

befarqlik holatlari vaqtida bartaraf etilmasa, bu nafaqat shaxsiy, balki kasbiy salohiyatga ham putur yetkazadi. Shu bois, harbiy xizmatchilarning stressga qarshi tura olish qobiliyatini rivojlantirish, ularni psixologik jihatdan tayyorlash va barqarorlikni shakllantirish zamonaviy harbiy psixologiyaning dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Psixologik barqarorlik – bu harbiyning og‘ir sharoitda o‘zini yo‘qotmasdan, vazifasini aniq va to‘g‘ri bajara olish, ijtimoiy munosabatlarda muvozanatni saqlay olish, ichki holatini boshqara olish qobiliyatidir.

Inson ruhiyati – bu murakkab va o‘zgaruvchan tizim bo‘lib, u tashqi muhit ta’sirlariga juda sezgirdir. Ayniqsa, harbiy xizmatda bu sezgirlik yanada kuchayadi. Harbiy xizmatchining har kuni xavf bilan to‘qnash kelishi, doimiy hushyorlikda bo‘lishi, buyruqlarni zudlik bilan bajarish zarurati uning psixikasini doimiy zo‘riqish holatida ushlab turadi. Bunday sharoitda stress – bu nafaqat holat, balki odatiy hayot tarzi bo‘lib qoladi. Ammo har bir stressga bardosh berish, undan to‘g‘ri yo‘l bilan chiqib ketish harbiy xizmatchining ichki mustahkamligi, ya’ni psixologik barqarorligiga bog‘liq.

Psixologik barqarorlik deganda biz insonning salbiy holatlarga nisbatan qarshilik ko‘rsata olish qobiliyatini, bosim ostida to‘g‘ri qaror qabul qila olishni, hissiyotlarni boshqarishni tushunamiz. Bu xususiyat harbiylar uchun hayot-mamot masalasidir. Harbiy xizmatchining barqaror ruhiy holatda bo‘lishi nafaqat uning shaxsiy xavfsizligini, balki butun jamoaning xavfsizligini ham ta’minlaydi. Ammo bu barqarorlik tabiiy holatda shakllanmaydi, balki u tizimli psixologik tayyorgarlik, doimiy mashg‘ulotlar, o‘z ustida ishlash va ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash orqali rivojlanadi.

Zamonaviy harbiy psixologiya fanida bu borada turli yondashuvlar shakllangan. Ulardan biri – bu stressga qarshi immunitetni mustahkamlash yo‘lidir. Bu jarayonni amalga oshirish uchun harbiy xizmatchilar o‘rtasida maxsus treninglar, psixologik mashg‘ulotlar, jamoaviy mashqlar, meditatsiya va murosaviy fikrlash usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, stressga duch kelgan harbiy bilan yakka psixologik suhbat o‘tkazish, uni tinglash, xavotirini yengillashtirish, sodir bo‘lgan voqealarni ijobiy tahlil qilish orqali ichki muvozanat tiklanadi. Bundan tashqari, o‘zini anglash, emotsiyalarni nazorat qilish, ongli nafas olish, o‘ziga ishonchni shakllantirish kabi metodlar barqarorlikni mustahkamlashda ijobiy samara beradi.

Afsuski, amaliyotda bunday yondashuvlar yetarli darajada joriy etilmagan joylar ham bor. Ko‘plab harbiy qismlarda psixologik xizmatlar faqat zarurat tug‘ilgandagina ishlaydi. Bu esa muammoni erta bosqichda bartaraf etish imkonini cheklaydi. Harbiy psixologlar yetishmovchiligi, ularning amaliy ko‘nikmalari sustligi, yetarlicha metodik ta’minotning mavjud emasligi bu muammoni yanada chuqurlashtiradi. Shu sababli harbiy psixologik xizmatni mustahkamlash, uni tizimli, doimiy va amaliyotga yo‘naltirilgan holga keltirish dolzarb masalalardan biridir. Shuningdek, harbiy xizmatchilarning oilasi bilan aloqa, ularning ma’naviy ko‘mak olishi ham psixologik barqarorlikning muhim omilidir. Uzoq muddatli ajralishlar, sog‘inch, yaqinlar bilan muloqotning cheklanishi inson ruhiyatini yemiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, harbiylar uchun psixologik yordam bilan bir qatorda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini ham mustahkamlash zarur.

Manbalar tahlili:

Mazkur mavzuni chuqur o‘rganishda harbiy psixologiya, stress nazariyalari va psixologik barqarorlikni shakllantirish bo‘yicha milliy hamda xorijiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ayniqsa, Leontyevning faoliyat nazariyasiga asoslangan yondashuv harbiy xizmatchining

stress holatida qanday harakat qilishi va qaror qabul qilish jarayonini tushunishga yordam beradi.

Xorijiy adabiyotlar orasida Hans Selyening stress nazariyasi (stressning uch bosqichi: xavotirlanish, moslashish, holdan toyish) asosiy nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Viktor Franklning logoterapiya usuli stress holatidagi shaxsning ma'no izlash ehtiyoji va hayotiy pozitsiyasi haqida chuqur tushunchalar beradi. Bu yondashuv harbiylar psixologik barqarorligini shakllantirishda motivatsion omillar muhimligini ko'rsatadi.

Harbiy psixologiyaga oid zamonaviy manbalar – masalan, “Military Psychology” (Kenneth Gade), “Combat Stress Injury: Theory, Research, and Management” (Charles Figley) kabi ilmiy ishlarda harbiylarning stress holatida ko'rsatadigan psixologik reaksiyalari, ularning sog'lig'iga ta'siri, profilaktika va psixokorreksiya usullari yoritilgan. Ushbu manbalarda stressdan keyingi sindrom (PTSD), jangovar nevroz va emotsional charchoq holatlarining oldini olish usullari keng o'rin olgan.

O'zbekiston psixolog olimlari, jumladan N. M. Niyozov, I. R. Sharipov, D. E. Karimova va boshqalarning harbiylar ruhiy holati, shaxs rivojlanishi va ijtimoiy muhit ta'siri haqidagi ilmiy ishlari milliy kontekstda muammoni anglashga yordam beradi. Niyozovning “Ekstremal sharoitlarda shaxs psixologiyasi” nomli ishi harbiy muhitga mos stress reaksiyalarini tahlil qilgan eng muhim mahalliy manbalardan biridir.

Shuningdek, O'zbekiston Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy gvardiya tizimida joriy etilgan psixologik xizmatlar to'g'risidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar (buyruqlar, yo'riqnomalar, ko'rsatmalar) amaliy tajriba va yondashuvlarni baholash imkonini berdi. Yuqorida keltirilgan barcha manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, stressga qarshi psixologik barqarorlikni shakllantirish — murakkab, ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u ilmiy asoslangan nazariy yondashuvlar, tajribaviy metodlar va amaliy mexanizmlar uyg'unligini talab etadi. Mavjud adabiyotlar esa bu yo'nalishda asosli ilmiy va amaliy yechimlar ishlab chiqish uchun zarur poydevor vazifasini bajaradi.

Tahliliy muhokama:

Zamonaviy harbiy xizmat o'zining murakkabligi, yuqori darajadagi xavfi va keskin emotsional yuklamalari bilan ajralib turadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, harbiy xizmatchilar orasida stress holatlari keng tarqalgan bo'lib, ular nafaqat shaxsiy salomatlikka, balki umumiy xizmat samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Stress omillari orasida uzoq muddatli xizmat, jangovar vaziyatlar, oiladan ajralish, yuqori mas'uliyat va kuchli intizom talablari yetakchi o'rin egallaydi. Bu holatlar harbiy xizmatchilarning ruhiy zo'riqish holatlarini kuchaytiradi va psixologik barqarorlikka jiddiy xavf tug'diradi. Yuqorida tahlil qilingan manbalar asosida aniqlanishicha, harbiy xizmatchilar stressni turlicha qabul qiladi va unga bo'lgan qarshilik darajasi shaxsiy psixologik tayyorgarlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va kasbiy tajriba bilan bevosita bog'liq. Masalan, tajribali harbiylar stressga chidamliroq bo'lsa, yangi xizmatga kirgan yoshlar o'rtasida stressli holatlarga tushib qolish holatlari ko'proq kuzatiladi. Bu esa stressga qarshi barqarorlikni shakllantirishda individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Amaliy jihatdan olganda, ko'plab harbiy qismlarda psixologik xizmatlar mavjud bo'lishiga qaramay, ularning faoliyati ko'p hollarda formal tarzda olib boriladi. Treninglar va psixoprofilaktika ishlari tizimli tashkil etilmagan, mutaxassislar ko'p hollarda faqat muammo yuzaga kelganidan keyingina aralashadilar. Bu esa stressli holatlarning o'z vaqtida oldini olish

imkoniyatini kamaytiradi. Shuningdek, mavjud metodik materiallar va trening dasturlari ko'proq umumiy psixologiyaga asoslangan bo'lib, harbiy xizmat sharoitiga moslashtirilmagan.

Bundan tashqari, ijtimoiy va oilaviy qo'llab-quvvatlov tizimining yetishmovchiligi, harbiylarning ma'naviy ehtiyojlariga yetarlicha e'tibor berilmasligi psixologik barqarorlikni pasaytiruvchi omillar sirasiga kiradi. Chunki har qanday ruhiy barqarorlikning asosi – bu insonning ichki totuvligi, o'z hayotiga ma'no bera olishi va ijobiy ijtimoiy munosabatlarga ega bo'lishidadir.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, harbiy xizmatchilarni stressga qarshi tayyorlash faqatgina psixologik mashg'ulotlar bilan cheklanmasligi kerak. Bu tizimli va kompleks yondashuvni – ya'ni psixologik, ijtimoiy, pedagogik va tibbiy omillar uyg'unligini talab etadi. Psixologik barqarorlikni shakllantirish doimiy jarayon bo'lib, u xizmat davomida muntazam amalga oshirilishi lozim.

Shuningdek, harbiy psixologlar uchun maxsus o'quv kurslari, metodik qo'llanmalar, zamonaviy psixologik texnologiyalarni joriy etish, individual va guruhiy maslahatlar tizimini kuchaytirish, xizmatni insonparvarlashtirish tamoyillariga asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat stressni yengishga yordam beradi, balki harbiy xizmatchining kasbiy faoliyatini barqaror va samarali amalga oshirishiga ham xizmat qiladi.

Xulosa.

Harbiy xizmat o'z mohiyatiga ko'ra yuqori darajadagi emotsional va ruhiy zo'riqish bilan bog'liq bo'lib, harbiy xizmatchilarning stressga qarshi barqarorligini ta'minlash zamonaviy harbiy psixologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harbiy xizmatchilar ko'plab psixogen omillar ta'siriga uchraydi: xavfli xizmat sharoitlari, uzoq davom etuvchi ajralishlar, qat'iy intizom, shaxsiy erkinliklarning cheklanishi va boshqalar. Bunday holatlar nafaqat shaxsiy ruhiy holatga, balki kasbiy faoliyat samaradorligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun harbiylar orasida stressga qarshi psixologik barqarorlikni shakllantirish — murakkab, ammo muhim jarayon bo'lib, u ilmiy asoslangan yondashuvlar, amaliy mashg'ulotlar va samarali ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlov vositalarini o'z ichiga olishi lozim. Bu borada individual psixodiagnostika, psixokorreksiya, motivatsion treninglar, ongli dam olish texnikalari va oilaviy ijtimoiy yordam muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, harbiy psixologlarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, zamonaviy psixologik texnologiyalarni joriy etish, xizmatda insonparvar yondashuvni kengaytirish orqali bu muammoga tizimli yechim topish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, harbiy xizmatchilar psixologik barqarorligini mustahkamlash nafaqat ularning sog'lig'i va farovonligi, balki milliy xavfsizlikning muhim omillaridan biridir. Bu yo'nalishda olib boriladigan har qanday tadbir, siyosiy va harbiy jihatdan strategik ahamiyatga ega bo'lib, uni rivojlantirish dolzarb va zarur vazifa hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. — Ташкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2004. — 311 с.
2. Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье ; пер. с англ. — М.: Прогресс, 1974. — 123 с.

3. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М.: Прогресс, 1990. — 286 с.
4. Gade, K. Military Psychology: Clinical and Operational Applications / K. Gade. — New York: Springer Publishing, 2015. — 298 p.
5. Niyozov, N. M. Ekstremal sharoitlarda shaxs psixologiyasi / N. M. Niyozov. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. — 204 b.
6. Sharipov, I. R. Harbiy xizmatchilarning psixologik xususiyatlari va ularni shakllantirish masalalari / I. R. Sharipov. — Toshkent: Harbiy nashriyot, 2020. — 156 b.
7. Karimova, D. E. Psixologik barqarorlik va stressga chidamlilik: nazariya va amaliyot / D. E. Karimova. — Toshkent: Ilm ziyo, 2022. — 176 b.
8. Urazbaeva, D. (2023). Psixosomatik kasalliklarda bemorlar bilan psixologik tadbirlar olib borish zarurati. Bulletin of scientific research TUES, 1(2), 189-192.
9. Urazbayeva, D., & Radjapova, I. (2021). Ekzistensial psixologiyada shaxs masalalarining talqin qilinishi. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(Special issue), 294-300.
10. Уразбаева, Д. (2022). Correlation of psychoemotional and social psychological states of patients diagnosed with cancer. O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 1(11).